

Not just Text, Intertext!

Neue Wege der semantischen Modellierung und Annotation für intertextuelle Bezüge

Untner, Laura

laura.untner@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9649-0870

Oberreither, Bernhard

bernhard.oberreither@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8609-2433

Horstmann, Jan

jan.horstmann@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8047-2232

Nantke, Julia

julia.nantke@uni-hamburg.de
Universität Hamburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8037-1009

Schöch, Christof

schoech@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0000-0002-4557-2753

Wojcik, Paula

paula.wojcik@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0003-3727-8885

Thema

Das Thema „Nicht nur Text, nicht nur Daten“ der DHd2026 benennt eine Erweiterung des Forschungsfelds der Digital Humanities: Inzwischen seien, so die These, sämtliche Objekte der digitalen Geisteswissenschaften über Text und Daten hinaus digital erfassbar geworden. Diese Aussage lädt zur kritischen Reflexion ein: Was für ein Text-

begriff liegt ihr zugrunde, und wie verhält er sich zu einem kulturwissenschaftlich erweiterten Verständnis von ‚Text‘? Ist dieser ‚Text‘ als zentrales Untersuchungsobjekt der digitalen Geisteswissenschaften tatsächlich bereits vollständig erschlossen? Überschreiten nicht selbst gängige digitale (z. B. bibliographische) Taxonomien das, was hier als ausgeschöpft gelten kann, etwa mit dem Begriff des ‚Werks‘ oder des ‚propositionalen Objekts‘? Damit stellt sich nicht nur die Frage nach der Notwendigkeit eines Schritts ‚über den Text hinaus‘, sondern auch nach der Vielfalt der Formen, in denen sich ‚Texte‘ manifestieren – zumal ein weiter gefasster Textbegriff durchaus auch andere Medien miteinbezieht. Ist besagter Schritt nun also angezeigt, notwendig oder gar zwingend? Und lenkt nicht der Blick auf ein ‚Jenseits‘ des Textes die Aufmerksamkeit, anstatt auf seine Überwindung, auf seine Verflechtungen mit anderen Texten?

Hier rückt das Phänomen der Intertextualität (und, je nach Textbegriff, sogar das der Intermedialität) in den Fokus: jenes Beziehungsgeflecht, in dem sich Texte – im weitesten Sinne – aufeinander beziehen, sich zitieren, kommentieren und gegenseitig kontextualisieren (vgl. etwa Kristeva, 1967; Genette, 1982; Pfister, 1985; Wolf, 2018). Zugleich stellt sich die Frage, was ‚am‘ oder ‚im‘ Text überhaupt auf den anderen Text Bezug nimmt, und ob dabei der Text als rein sprachliches Gebilde nicht doch überschritten werden muss, indem seine semantischen, formalen und medialen Merkmale in den Blick genommen werden.

Das vorgeschlagene Panel nimmt diese Überlegungen auf und behandelt die Frage, wie sich solche Relationen digital annotieren und modellieren lassen. Es geht um die Frage, welche theoretischen und technischen Ansätze existieren, um intertextuelle – und in Folge beispielsweise auch intermediale und interpiktorale – Bezüge systematisch zu erfassen, zu strukturieren und in maschinenlesbarer Form verfügbar zu machen. Dabei interessiert besonders, mit welchen geisteswissenschaftlichen Fragestellungen diese Ansätze verbunden sind: Welche Arten von Textbeziehungen lassen sich überhaupt digital erfassen? Welche epistemischen Gewinne ergeben sich aus der Anwendung semantischer Technologien oder innovativer Annotationsmuster auf intertextuelle Konstellationen? Wo liegen die Grenzen der Übertragung ‚traditioneller‘ geisteswissenschaftlicher Methodik ins digitale Medium? Darüber hinaus thematisiert das Panel unterschiedliche Textbegriffe, die implizit oder explizit mit der digitalen Modellierung von Textbeziehungen einhergehen (siehe etwa Sahle 2013, 1–98; Ciula et al., 2023), oder etwa auch intermediale und interpiktorale Ansätze sichtbar machen. Das Panel versteht sich somit als exemplarischer Beitrag zur kritischen Reflexion sowie zur Bestandsaufnahme von Annotations- und Modellierungsverfahren in der digitalen Literaturwissenschaft – mit besonderem Fokus auf die Modellierung von Textbeziehungen als Linked Data.

Als Panelist_innen haben Wissenschaftler_innen aus verschiedenen Teilbereichen der Literaturwissenschaft ihre Teilnahme zugesichert. Ihre Beiträge widmen sich der vergleichenden Annotation von Figureneigenschaften zur Ermittlung von Textähnlichkeiten, der Entwicklung eines

Tools zur Annotation intertextueller Bezüge, einer theorieoffenen Ontologie für Text- und Bildrelationen, quantitativen Verfahren und Linked Data-Ansätzen für die Literaturgeschichtsschreibung sowie einer Fallstudie zu unmarkierter Intertextualität aus nicht-digitaler Perspektive. In ihrer methodischen und theoretischen Vielfalt eröffnen die Beiträge unterschiedliche Zugänge zur Modellierung und Annotation intertextueller Relationen und markieren zentrale Herausforderungen wie Potenziale des Feldes.

Ablauf

Zu Beginn wird Laura Untner, die die Rolle der Moderatorin übernimmt, rund fünf Minuten in das Panel einführen. Anschließend folgen kurze Impulsstatements der fünf Panelist_innen, jeweils mit einer maximalen Dauer von fünf Minuten. Daraufhin schließt sich ein moderierter Dialog unter den Panelist_innen an, der auf maximal 30 Minuten angesetzt ist. Im Anschluss erhält das Publikum für mindestens 30 Minuten die Möglichkeit, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. Die Moderatorin wird den zeitlichen Rahmen durchgängig im Blick behalten und für einen strukturierten Ablauf sorgen.

Teilnehmer_innen

Julia Nantke (Universität Hamburg) für CompAnno: Das Projekt CompAnno entwickelt einen vergleichenden Annotationsworkflow und einen Classifier zur Detektion von Textähnlichkeiten – und damit potenziell von Intertextualität – in literarischen Texten. Anknüpfend an poststrukturalistische Intertextualitätstheorien werden Textbeziehungen basierend auf Ähnlichkeiten unabhängig von der Publikationschronologie oder Autor_innenintention konstatiert. Aufgrund der großen Bandbreite an potenziell relevanten Textmerkmalen und -strukturen fokussiert sich das Projekt zur Herstellung und Interpretation intertextueller Beziehungen auf die Kategorie ‚Figureneigenschaften‘. Im Gegensatz zu etablierten Annotationsansätzen beruht die vergleichende Annotation auf der gleichzeitigen Betrachtung mehrerer Textausschnitte. Der Modellierungsprozess erfolgt mehrstufig: Die Zuweisung von Figureneigenschaften erfolgt zunächst manuell und dann automatisiert basierend auf einem im Projekt entwickelten Tagset zur Kategorisierung von Eigenschaften. Die so erzeugten ‚Kandidaten‘ werden anschließend zunächst manuell vergleichend annotiert, um darauf aufbauend ein Modell zur automatischen Vorhersage von Figurenähnlichkeiten zu trainieren. Mehr in Flüh et al. (2025).

Jan Horstmann (Universität Hamburg) für den Intertextor: Intertextuelle Beziehungen nicht automatisiert zu finden und als solche zu klassifizieren, sondern sie manuell in ihrer je unterschiedlichen Ausformung als Bezug zwischen ‚Texten‘ zu annotieren, ist eine Idee, die der laufenden Entwicklung des Tools „Intertextor“ zugrunde liegt. Das meiste Wissen über intertextuelle Bezüge ist in den Forschungsbei-

trägen dieser Welt gut versteckt, an den Texten selbst ist es häufig nur mit viel Fachkenntnis zu erkennen, und häufig ist bekannter, auf welche Texte sich ein Text bezieht, als welche Texte sich später auf diesen Text bezogen haben. Die Schnittmenge der Personen, die über intertextuelles Wissen verfügen, und jenen, die mit Datenmodellierung in RDF oder der Entwicklung von Ontologien Erfahrung haben, ist denkbar klein. Grundsätzlich strebt der Intertextor daher danach, eine intuitiv nutzbare und frei verfügbare graphische Benutzeroberfläche bereitzustellen, die es allen ermöglicht, semantische Bezüge zwischen ‚Texten‘ zu annotieren, dabei nicht auf vorgeschriebene Intertextualitätstheorien eingeschränkt zu werden, und somit ein globales semantisches Netz mit menschlich wie machinell prozessierbarem Wissen zu bereichern. Die zugrundeliegende(n) Ontologie(n) werden dabei zwar hinter einer Oberfläche versteckt, sollen jedoch ebenso erweiterbar wie ihre Klassen und Properties durch graphische Auswahllemente intuitiv nutzbar bleiben. Mehr in Horstmann et al. (2023, 2024).

Bernhard Oberreither (Österreichische Akademie der Wissenschaften) für INTRO: INTRO – the intertextual, inter-pictorial, and intermedial relations ontology ist eine Ontologie für die Modellierung intertextueller, inter-piktoraler und intermedialer Relationen als Linked Data. Sie ermöglicht die Darstellung und Kategorisierung von Relationen zwischen Text und Bild in unterschiedlicher Granularität, sowie von Text- und Bild-Merkmalen. Ihr Gegenstandsbereich umfasst auch den wissenschaftlichen Diskurs, insofern z. B. auch Forschungsarbeiten als Texte mit Merkmalen und Beziehungen modelliert werden. INTRO selbst ist theorie-agnostisch und zielt darauf ab, Klassen und Eigenschaften bereitzustellen, die unter verschiedenen theoretischen wie methodischen Voraussetzungen anwendbar sind. Zu diesem Zweck bietet INTRO ein Datenmodell an, in dem verallgemeinerbare Grundstrukturen sowie fach- und theoriespezifische Differenzierungen ineinandergreifen. Das Alignment mit zentralen Ontologien aus benachbarten Domänen (CIDOC CRM, LRMoo) stellt die Interoperabilität der Ontologie sicher. Mehr unter <https://boberreither.github.io/INTRO/> und in Oberreither (2018, 2023).

Christof Schöch (Universität Trier) für MiMoText: Ziel des Projektes „Mining and Modeling Text“ ist es, den Bereich der quantitativen Methoden zur Extraktion, Modellierung und Analyse geisteswissenschaftlich relevanter Informationen aus umfangreichen Textsammlungen konsequent weiterzuentwickeln und aus interdisziplinärer (geistes-, informatik- und rechtswissenschaftlicher) Perspektive zu erforschen. Kernanliegen ist es, die konzeptuellen, analytischen, rechtlichen und infrastrukturellen Herausforderungen für die Entwicklung eines aus verschiedenen Quellen gespeisten Wissensnetzwerkes zu adressieren. Die primäre Anwendungsdomäne ist die französische Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Auf methodischer Ebene kommen insbesondere Verfahren der Informationsextraktion sowie Linked Open Data zum Einsatz. Das Ergebnis ist die MiMoTextBase, ein öffentlich über einen SPARQL-Endpunkt adressierbares Wissensnetzwerk in einer Wiki-

base-Infrastruktur. Neben vielen anderen Dingen können hier auch Ähnlichkeitsbeziehungen zwischen Texten ermittelt bzw. abgefragt werden. Weitere Informationen unter <https://mimotext.uni-trier.de> und in Schöch et al. (2022) sowie Hinzmann et al. (2024).

Laura Untner (Freie Universität Berlin) für die Moderation und Einführung basierend auf Sappho Digital: Die Plattform „Sappho Digital“ ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts zur literarischen Sappho-Rezeption im deutschsprachigen Raum. Grundlage bildet eine Sammlung literarischer Texte vom 15. bis ins 21. Jahrhundert, die Sapphos Werk oder ihre Person produktiv verarbeiten. Diese Rezeptionszeugnisse spannen ein vielschichtiges Netz aus direkten und indirekten Bezugnahmen – nicht nur auf Sappho selbst, sondern auch auf andere Texte innerhalb ihrer Rezeptionsgeschichte. Ziel des Projekts ist es, dieses intertextuelle Gefüge in strukturierter Form zu erfassen und für weiterführende Forschung maschinenlesbar zugänglich zu machen. Im Zentrum steht die Frage, wie sich literarische Rezeptionsgeschichten – und damit Textbeziehungen bzw. Intertexte – als Linked Data modellieren lassen. Zu diesem Zweck werden einschlägige, insbesondere literaturwissenschaftliche Ontologien diskutiert und der Forschungsstand zur semantischen Modellierung intertextueller Phänomene abgebildet. In kurzen Exkursen werden zudem diverse *distant reading*-Ansätze für die Untersuchung von Textbeziehungen erörtert. Mehr unter <https://sappho-digital.com> und in Untner (2024).

Paula Wojcik (Universität Wien) für eine Fallstudie zu Wertheriaden: Am Beispiel der Wertheriaden wird in der Fallstudie das Problem unmarkierter Intertextualität aus einer (traditionell-literaturwissenschaftlichen) komparatistischen Perspektive in den Blick genommen. Mit dem Begriff der ‚Wertheriade‘ attestieren Forschung und Literaturkritik einen Zusammenhang von heterogenen Texten, der sich bei näherer Lektüre als prekär erweist. Sieht man von Beispielen wie Friedrich Nicolais *Die Freuden des jungen Werthers* (1775) ab, in denen die intertextuelle Referenz paratextuell evident ist, bleibt häufig unklar, was die Klassifizierung im Sinne einer Wertheriade rechtfertigt. Das gilt insbesondere für Beispiele, die nicht im deutschsprachigen Raum angesiedelt sind und in denen paratextuelle oder onomastische Markierungen fehlen. Es stellt sich also die Frage, welche unmarkierten Referenzen dazu geeignet sein könnten, eine tatsächliche intertextuelle Beziehung zu behaupten bzw. mit welcher Sicherheit intertextuelle Referenzen überhaupt als solche eingestuft werden können. Potenzielles Ziel wäre eine Referenz-Typologie, mit der sich fragen ließe, ob diese Referenzen in vergleichbarer Weise annotier- und modellierbar sind. Zudem ließe sich fragen, ob sich damit künftig beim Suchen von Referenzen historisch und institutionell bedingte Biases überwinden lassen, insbesondere im internationalen und medienübergreifenden Kontext. Mehr in Wojcik (2026).

Bibliographie

CIDOC CRM Special Interest Group. 2024. *CIDOC CRM, Version 7.1.3*. <https://cidoc-crm.org/Version/version-7.1.3> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Ciula, Arianna, Øyvind Eide, Cristina Marras und Patrick Sahle. 2023. „Modelling Between Digital and Humanities. Thinking in Practice.“ Cambridge, UK: Open Book Publishers.

Flüh, Marie, Julia Nantke, Janis Pagel und Nils Reiter. 2025. „Das Projekt CompAnno: Comparative Annotation to Explore and Explain Text Similarities.“ In *DHd 2025: Under Construction*, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier und Patrick Helling, unter Mitarbeit von Kim Marielle Giesberg, Milan Kip, Nicole Majka und Laura Thiessen. Bielefeld 10.5281/zenodo.14944541 .

Gérard Genette. 1982. *Palimpsestes. La littérature au second degré*. Paris: Seuil.

Hiepel, Ludgar, Jan Horstmann, Christian Lück und Immanuel Normann. 2025. „Alles hat seine Zeit: Generische Softwareentwicklung und individuelle Projektanforderungen.“ In *DHd 2025: Under Construction*, hg. von Nils Reiter, Thomas Haider, Daniel Kababgi, Hendrik Buschmeier und Patrick Helling, unter Mitarbeit von Kim Marielle Giesberg, Milan Kip, Nicole Majka und Laura Thiessen. Bielefeld 10.5281/zenodo.14943216 .

Hinzmann, Maria, Matthias Bremm, Tinghui Duan, Anne Klee, Johanna Konstanciak, Julia Röttgermann, Christof Schöch und Joëlle Weis. 2024. „Patterns in Modeling and Querying a Knowledge Graph for Literary History [Preprint].“ In *Pattern Theory in Language and Communication*, hg. von Sabine Arndt-Lappe, Milena Belosevic, Peter Maurer, Claudine Moulin, Achim Rettinger und Sören Stumpf. Trier: TCLC 10.5281/zenodo.13991180 .

Horstmann, Jan, Christian Lück und Immanuel Normann. 2023. „Systems of Intertextuality: Towards a formalization of text relations for manual annotation and automated reasoning.“ *Digital Humanities Quarterly* 17/3: <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/17/3/000731/000731.html> (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Horstmann, Jan, Christian Lück, Immanuel Normann und Jan-Erik Stange. 2024. „InterAnnotator: Interfaces für die Annotation intertextueller Relationen.“ In: *DHd2024:DH Quo Vadis*, hg. von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider und Patrick Helling, unter Mitarbeit von Markus Gerstmeier, Tobias Perschl, Elisabeth Huber, Anke Debbeler und Nicole Majka. Passau 10.5281/zenodo.10698496 .

IFLA LRMOO Working Group und CIDOC CRM Special Interest Group. 2024. *LRMoo object-oriented definition and mapping from the IFLA Library Reference Model, Version 1.0*. https://cidoc-crm.org/sites/default/files/LRMoo_V1.0.pdf (zugegriffen: 28. Juli 2025).

Kristeva, Julia. 1967. „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman.“ *Critique* 33/239: 438–465.

Oberreither, Bernhard. 2018. „Zwei Überlegungen zur Konzeption einer Linked-Data-Ontologie für die Literaturwissenschaften.“ In *digital humanities austria 2018. empowering researchers*, hg. von Marlene Ernst, Peter Hinkelmanns, Lina Maria Zangerl und Katharina Zeppezauer-Wachauer, unter Mitarbeit von Verena Höller. Salzburg: Universität Salzburg, 134–139.

Oberreither, Bernhard. 2023. „A Linked Data Vocabulary for Intertextuality in Literary Studies, with some Considerations Regarding Digital Editions.“ In *Digitale Edition in Österreich | Digital Scholarly Edition in Austria*, hg. von Roman Bleier und Helmut W. Klug. Norderstedt: Books on Demand, 69–87.

Pfister, Manfred. 1985. „Konzepte der Intertextualität.“ In *Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien*, hg. von Ulrich Broich und Manfred Pfister. Tübingen: Niemeyer, 1–30.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Bd. 3: Textbegriffe und Recodierung.* Norderstadt: Books on Demand.

Schöch, Christof, Maria Hinzmann, Julia Röttgermann, Katharina Dietz und Anne Klee. 2022. „Smart Modelling for Literary History.“ *International Journal of Humanities and Arts Computing* 16/1: 78–93 [10.3366/ijhac.2022.0278](https://doi.org/10.3366/ijhac.2022.0278) .

Untner, Laura. 2024. „Paradigmen einer digitalen Rezeptionswissenschaft. Produktiv-literarische Rezeptionsphänomene als Linked Data am Beispiel der deutschsprachigen literarischen Sappho-Rezeption.“ In *DHd 2024:DH Quo Vadis*, hg. von Joëlle Weis, Estelle Bunout, Thomas Haider und Patrick Helling, unter Mitarbeit von Markus Gerstmeier, Tobias Perschl, Elisabeth Huber, Anke Debbeler und Nicole Majka. Passau [10.5281/zenodo.10698386](https://zenodo.org/record/10698386) .

Wojcik, Paula. 2026 (im Druck). „Gibt es einen polnischen Werther? Zum Problem der unmarkierten Figurenrezeption.“ In *Werther-Transformationen*, hg. von Mark-Georg Dehrmann und Carsten Rohde. Stuttgart/Weimar: Metzler.

Wolf, Werner. (2018). „Intermedialität: Konzept, literaturwissenschaftliche Relevanz, Typologie intermedialer Formen [2014]“. In *Selected Essays on Intermediality by Werner Wolf (1992–2014). Theory and Typology, Literature-Music Relations, Transmedial Narratology, Miscellaneous Transmedial Phenomena*, hg. von Walter Bernhardt. Leiden/Boston: Brill/Rodopi, 173–210.